

УЧЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ РАСПИСАНИЙ В ОБЩИХ СРЕДНИХ ШКОЛАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6303423>

Акрамов Абдукодир Азимович

*Бухарская область, Гиждуванский район
Средняя общеобразовательная школа № 4
Заместитель директора по учебной работе*

Аннотация: *Перед современным руководителем образовательного учреждения остро встает вопрос выбора путей развития школы на инновационный путь. Расписание занятий в образовательном учреждении является одним из важнейших и действенных видов планирования учебно–воспитательной работы, основным организационным документом, определяющим работу ученического и учительского коллективов, администрации и всей школы в целом.*

Ключевые слова: *развития школы, инновационный путь, планирования, организационным документом, учебного года, возрастных особенностей, умственной работоспособности, психофизиологических затратах.*

План школы рассчитан на 6-дневную рабочую неделю. На средней и старшей ступени занятия ведутся в 1 смену. Формирование потребности в здоровом образе жизни, осознание значимости физического самосовершенствования, овладение социально-психологической компетентностью осуществляется средствами преподавания таких предметов, как культура здоровья, культура движения (3-ий час физкультуры), экология, конфликтология. В рамках локального школьного эксперимента по предпрофильному и профильному обучению в школе проходит апробация курсов по выбору в 9 классах (филология, информационные технологии, психология) и освоение предметов на уровне В (математика, экономика) в 11 классах. Предпрофильные курсы направлены на приобретение позитивного опыта, опыта взаимодействия, опыта среды, самооценки и самоопределения посредством пробы своих сил, потенциальных возможностей и перспектив в той и другой предметной области. Дополнительные возможности расширенного обучения, повышающего базовый уровень, создает гимназический компонент (5г, 6г, 7а классы). Данный компонент предусматривает изучение дополнительных предметов, содействующих активной социальной адаптации, базовой подготовке по основным направлениям ИКТ, повышению уровня общей

культуры. Рациональность расписания зависит от целого ряда общедидактических, методических, психолого-педагогических, санитарно-гигиенических, медицинских и прочих условий. В известной степени расписание занятий определяет эффективность работы образовательного учреждения, создает оптимальные условия для деятельности педагогического и ученического коллективов.

Оно устанавливает распорядок занятий в течение дня, недели, всего учебного года, определяет характер и продолжительность работы учащихся над выполнением домашних занятий и труд учителей по подготовке к урокам. На его основе организуется работа библиотеки, дежурство учителей и учащихся по школе, родительские собрания, внеклассная и внешкольная работа, деятельность ученических общественных организаций и т.д.

Рационально составленное расписание занятий способствует эффективности учебно-воспитательного процесса, снижению и ликвидации перегрузок учащихся, повышению работоспособности обучающихся и преподавателей, оптимальному использованию кабинетов, мастерских и других учебных помещений школы. Оно способствует осуществлению тесной взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности педагогического коллектива, организации внеклассной и внешкольной работы, вносит плановое начало во все виды многогранной работы образовательного учреждения.

При составлении расписания занятий необходимо учесть многие факторы: психофизиологические особенности возраста обучающихся, санитарно – гигиенические нормы, сложность учебных предметов, особенности содержания образования в данной школе, интересы и пожелания школьников и педагогов. Известно, что работоспособность учащихся не остается неизменной в продолжение дня и недели. Причем характерно, что она зависит и от возраста ученика.

Таблица 1. Наиболее продуктивные и непродуктивные уроки

Класс	Продуктивный урок	Непродуктивный урок
1-2	1(↑), 2(↓), 4(↓)	3(↑)
3-5	1(↓), 2(↓), 3(↓)	4(↓)
6-7	1(↓), 2(↓), 3(↓), 5(↓)	4(↑), 6(↓)
8	1(↑), 2(↓), 3(↓), 5(↓)	4(↑), 6(↓)
9	1(↓), 2(↓), 3(↓), 5(↓)	4(↑), 6(↓)
10	1(↓), 2(↓), 3(↓), 5(↑), 6(↑)	4(↑)
11	1(↑), 2(↓), 3(↓), 4(↑), 6(↓)	

Примечание: Стрелки после цифр означают падение (∩) или рост (∪) работоспособности учащегося на соответствующем уроке. Так выражение «1 (∩)» означает, что работоспособность учащегося на первом уроке возрастает от его начала к концу. Поэтому в образовательном учреждении рационально распределение классов по сменам с учетом возрастных особенностей при условии обучения, где максимальное количество учащихся задействовано в первую смену.

Таблица 2. Наиболее благоприятные и неблагоприятные дни недель

Классы	Благоприятные дни	Неблагоприятные дни
1-4	вторник, среда, четверг	понедельник, пятница, суббота
5	понедельник, вторник	среда, суббота
6	вторник, четверг, пятница, суббота	понедельник, среда
7-8	вторник, среда, четверг, суббота	понедельник, пятница
9-11	среда, четверг, пятница	понедельник, вторник, суббота

Выводы: Современными научными исследованиями установлено, что оптимум умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал от 10 до 12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших психофизиологических затратах организма. Поэтому в расписании уроков для учащихся среднего и старшего возраста на 2, 3, 4-х уроках должны проводиться основные предметы. Неодинакова умственная работоспособность учащихся и в разные дни учебной недели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Дозморова О.Б. Расписание уроков как фактор эффективной организации образовательного процесса . Пермь 2012.
2. В.Ф. Кошелев, О.Ю. Малозёмов, Ю.Г. Бердникова, А.В. Минаев, С.И. Филимонова ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ Учебное пособие.Екатеринбург2015.
3. О.И. Мезенцева СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Учебное пособие Новосибирск 2018.
4. Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение» ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ сборник статей Международной научно-практической конференции, Состоявшейся 15 августа 2020г. в г. Пенза Пенза МЦНС «НАУКА и просвещение» 2020.